

Тетеря С. А.

Завідувач науково-дослідного сектора “Музей кобзарства”

Костюк Н. В.

Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора “Музей кобзарства” Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НЕПЕРЕСІЧНІ ПОСТАТІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Стан сучасного соціуму як в Україні, так і в світі, все частіше дозволяє говорити про нашу епоху як про поворотний момент в історії, як про час, коли необхідно повернутися до своїх витоків, щоб осмислити майбуття. Нині, зокрема, в українському суспільстві, відбуваються активні процеси відродження кобзарсько-лірницької традиції та бандурництва. Існує стала зацікавленість національною етномузичною культурою, особливо кобзарсько-лірницькою традицією¹. Сліпих мандрівних співців часто називали світськими священиками, їх запрошували на всі важливі моменти життя українців – хрестини, родини, проводжання людей в останній шлях, благословіння на щасливу долю. Старцівство – це особлива каста, що була покликана нести слово правди, віри та любові до ближнього, до Бога, до України. Тому дослідникам важливо виявити, в яких регіонах та в якому вигляді збережена ця традиція. Одним із джерел вивчення цього унікального явища є запис свідчень носіїв інформації – респондентів, які проживають у певних місцевостях. Запис спогадів від очевидців є одним із окремих напрямів у вивченні кобзарсько-лірницької традиції.

Тож, щоб виявити реальний стан побутування кобзарства та бандурництва на Переяславщині в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. співробітники НІЕЗ “Переяслав” провели в 2014–2017 рр. експедиційно-пошукову роботу, спрямовану на дослідження цієї проблематики. В поле зору потрапили села Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – Дем’янці, Лецьки, Стоп’яги, Єрківці, Соснова, Помоклі, Переяславське, Строкова, Гайшин та м. Переяслав-Хмельницький^{2,3,4,5,6,7,8}. Історія кобзарства та бандурництва на Переяславщині містить ще багато поки що малодосліджених сторінок. Саме експедиційно-пошукова робота у цьому напрямі уможливує більш детальне вивчення цієї теми за допомогою свідчень респондентів, місцевих жителів. Аналізуючи результати експедиційно-пошукових робіт, науковці можуть зробити певні висновки, що уможливають отримання повнішої картини про стан побутування кобзарства та бандурництва загалом в Україні.

Як зазначають респонденти, бандуристів на Переяславщині було обмаль. Мандрівні співаки – бандуристи, лірники головним чином перебували там, де збиралися ярмарки, торги. Відомий на Переяславщині ярмарок відбувався у с. Ташань, на перехресті доріг Черкаси-Київ. Народна пам’ять зберегла імена (як їх знав, любив і пам’ятав простий народ) найбільш відомих кобзарів Переяславщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Прізвища загубилися в глибині минулих часів. Це кобзарі Переяславщини другої половини ХІХ ст. Тихон з с. Плужники,

¹ Тихенко О. Кобзарсько-лірницька традиція у спогадах очевидців // Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (18–19 червня 2016 р.) / Упоряд. К. П. Черемський. Харків : Видавець Савчук О. О.; НМНК “Музей Івана Гончара”, 2016. С. 183.

² Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента В. М. Середньої, жительки с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1990 р.

³ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента Т. Т. Астрахан 1914 р. н., жительки с. Дем’янці, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1994 р.

⁴ Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента В. В. Яреми 1949 р. н., жительки с. Строкова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопад 2015 р.

⁵ Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента К. І. Охоба 1942 р. н., жительки с. Соснова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопад 2015 р.

⁶ Польові матеріали Тетері С. А. Записано від респондента В. І. Ємця 1938 р. н., жительки с. Стоп’яги Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

⁷ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента О. Х. Кузько 1925 р. н., жительки с. Єрківці Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у липні 2016 р.

⁸ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Мелешко Т. В. Записано від респондентів, жителів с. Дем’янці Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у серпні 2017 р.

Ладимир з с. Карлищина¹. Інших свідчень про існування традиційних лірників чи кобзарів під час дослідницько-пошукової роботи автори не отримали. Переважна більшість опитаних респондентів не надала жодних відомостей про буття мандрівних музик. Проте житель Переяслава-Хмельницького Радько А. С., уродженець м. Корець, Рівненської обл. згадує, що протягом 1968–1969 рр. на базарі в Корці, що тоді містився біля автовокзалу, йому доводилося часто зустрічати й слухати сліпого лірника. Постійного поводиря біля нього не було. Працівники міліції вимагали у нього піти геть з базару й не просити милостині (гнали його). Але він їх не слухав, бо це були молоді хлопці. Тоді прийшов начальник міліції, взяв лірника за руку та вивів з базару. Тоді останній заспівав:

*“Ой Боже мій, боже, який зараз світ настав,
Що начальник міліції у сліпого поводирем став”*

Респондент навів ще один куплет глузливої пісні:

*“Сидить пан на ганку,
Наган – за плечима.
В нього воші, як курчата
З чорними очима”.*

Респондент зазначив, що лірник був скромно одягнений, поверх – фуфаєчка. З виду – сивочолий, з вусами, гострий орлиний ніс. Грав на лірі, інколи й на бандурі. Також респондент чув пісню про голод в Україні:

*“Америка мила, Америка люба.
В Америці хліб їдять, вино попивають,
А в рідному краю, з голоду вмирають”².*

Про мандрівних співців на Переяславщині згадує корінний житель міста Бутник П. В.: *“Я пам’ятаю, коли відкрився новий базар на узбережжі ріки Альта у м. Переяславі-Хмельницькому, то якогось періоду зустрічав протягом місяця при вході в базар, бандуриста. Це був сивочолий з бородою, зрячий чоловік років 70-ти. Він був не місцевий, а швидше всього мандрівний музикант, який зайшов на Переяславщину, дізнавшись, що у нас відкрився новий базар. Співав він пісні на слова Тараса Шевченка. Бандура у нього була не фабрична”³.*

На противагу традиційному кобзарству, маємо вдосталь інформації щодо побутування бандурного мистецтва на Переяславщині, що було поширене як серед аматорів, так і фахових артистів. Відомо, що талановитий український композитор XIX ст. Павло Сениця родом із с. Дем’янці (Переяславщина). Він грав на бандурі, що зберігається у колекції НІЕЗ “Переяслав” (інв. № СП-59 КВ-6768). Напис (майже втрачений), що можна роздивитися крізь отвори голосників, свідчить, що інструмент виготовлений у Московській майстерні на Катерининській площі майстром Федоровим І. Є.⁴ У с. Дем’янці, за спогадами Астрахан Тетяни Тарасівни (1914–(1914–2002), записаними 24.07.1994 р., пам’ятали талановиту молоду сімейну пару Губара Микола та його дружину Галину Дем’янівну (в дівоцтві – Гордієнко). “Обоє сільські, побралися тут же. Микола був завклубом і грав на бандурі, Галина грала в сільському драматичному гуртку Наталку-Полтавку. До війни вони виїхали у Київ (1937–1938 рр.)”⁵. Ці ж постаті фігурують і в спогадах Середньої Варвари Михайлівни (р. н.?) з с. Гайшин, записаних у 90-х рр. XX ст., з яких відомо, що під час німецької окупації в школі виступали київські бандуристи – родина Губарів з с. Дем’янці. Вони виконували українські народні пісні, дві з яких особливо запам’яталися респондентці й вона їх записала собі на пам’ять. Це пісня “Їхав козак долиною”:

*Їхав козак долиною,
Зустрівсь козак з дівчиною*

¹ Сидоренко М. Епічність української співоцької традиції та особливості її прояву на Переяславщині // *Переяславщина* : Наук. записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” :36. наук. статей. 2009. Вип. 3 (5). Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 239-244.

² Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента А. С. Редька 1959 р. н. (уродження м. Корець, Рівненської обл.), жителя м. Переяслава-Хмельницького у лютому 2017 р.

³ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента П. В. Бутника 1944 р. н., жителя м. Переяслава-Хмельницького у лютому 2017 р.

⁴ НІЕЗ “Переяслав”. Інвентарні книги фондової групи “Павло Сениця” № 1.

⁵ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента Т. Т. Астрахан 1914 р. н., жительки с. Дем’янці, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1994 р.

Та пісня “Ой у полі жито”:

Ой у полі жито,

Копитами збито.

Під білою березою –

Козаченька вбито¹.

З розповідей В. В. Яреми, завідуючої клубом с. Строкова Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., старші люди згадували, як у сс. Помоклі, Соснова, Дениси, Строкова Переяслав-Хмельницького р-ну в 50–60-ті рр. ХХ ст., часто можна було почути скрипаля-аматора з с. Помоклі та його онука Микільку – бубоніста. Вони веселили молодь на храмові свята та на молодіжних вечірках у сільських клубах². Це яскравий приклад того, як діяла радянська ідеологія в галузі культури, коли народну бандуру, кобзу, ліру витіснили баян, гармошка, домра, балалайка тощо. Свідчення про такі прояви тоталітарного радянського режиму автори чули в усіх населених пунктах, відвіданих під час експедицій.

У с. Переяславському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. усі пам’ятають музиканта-аматора Міщенка Миколу Самійловича (1927 р. н.). Він дуже віртуозно грав та співав на багатьох струнних музичних інструментах, проте йому була найбільше до вподоби домра, яку ще називали “кобзочка”. Люди пам’ятали, що кобза, як у “Козака-Мамая” на народних картинах, – з овальним корпусом, тому домра асоціювалася саме з кобзою. Міщенко дуже любив співати під власний акомпанемент, і тільки українські народні пісні. Згодом Микола Самійлович організував маленький оркестр струнних інструментів³.

У с. Стівп’яги Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. жоден з опитаних мешканців не пригадав нічого про мандрівних традиційних співців – кобзарів чи лірників. Проте є свідчення музиканта-аматора Ємця Василя Івановича (1938 р. н.), який віртуозно грав на скрипці на весіллях та інших урочистостях. Його інструмент виготовив дідів брат Грудина Павло Іванович. Талановитий майстер Грудина Іван Іванович, брат Павла Івановича, зробив цимбали, на яких грав Девко Кузьма⁴.

Серед бандур, що представлені в Музеї кобзарства НІЕЗ “Переяслав”, є й інструменти, виготовлені місцевими майстрами. Це, зокрема бандура, зроблена корінним переяславцем Коцаром Пантелеймоном Михайловичем (іл. 1). Саме від нього Палагута Петро Федорович, надзвичайно обдарований юнак, співак, драматичний актор, керівник місцевого осередку культури, отримав перші навички гри на бандурі (іл. 2).

Протягом життя у Переяславі Палагута П. Ф. працював на ниві популяризації бандурного мистецтва. Він організовував виступи оркестрових колективів, вчив молодь грати на бандурі. У 50-х рр. ХХ ст. створив невеликий колектив бандуристів, у складі якого виступали Богуш Іван Тихонович, Дудка Марія Іванівна, Овсяннікова Марія Яківна, Погасій Микола Власович⁵.

Надзвичайно цікавою є історія долучення до гри на бандурі у Погасія Миколи Власовича. З дитинства він любив співати українські народні пісні, захоплювався творчістю бандуристів. Справжній інтерес до інструмента пробудила у нього зустріч з Євгеном Адамцевичем 1935 р. Три дні останній жив та давав концерти у с. Хоцьки на Переяславщині, звідки родом М. Погасій. І після тієї зустрічі юнак хотів стати поводитирем незрячого кобзаря, але батьки не пустили його⁶. Під впливом незабутньої зустрічі юний Микола вирушив пішки до м. Баришівки, що на

¹ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента В. М. Середньої, жительки с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1990 р.

² Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента В. В. Яреми 1949 р. н, жительки с. Строкова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

³ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента М. С. Міщенка 1927 р. н, жительки с. Переяславське Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у квітні 2016 р.

⁴ Польові матеріали Тетері С. А. Записано від респондента В. І. Ємця 1938 р. н, жительки с. Стівп’яги Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

⁵ Костюк Н. В. Колекція народних музичних інструментів в експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Науковий збірник. Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 10-й річниці надання Свято-Успенському монастиреві статусу Лаври (2004), 170-річчю відновлення Святогірського Успенського монастиря (1844), 80-річчю створення краєзнавчого музею М. В. Сібільовим у Святогірську. 25-26 вересня 2014 року, м. Святогірськ Донецької обл. Донецьк : ТОВ “Східний видавничий дім”, Ваш імідж, 2014. С. 166.

⁶ НІЕЗ “Переяслав”, архівні матеріали Музею кобзарства.

Київщині, щоб купити там бандуру (інв. № Е-3655 КВ-22075) у майстра Гапона О. М. З тим інструментом Микола Власович виступав у 50-х рр. ХХ ст. на сценах осередків культури Переяславщини разом зі своїми побратимами, такими ж самодіяльними музикантами струнно-щипкових інструментів. Нині його бандуру експонують у музеї кобзарства НІЕЗ “Переяслав”¹.

Лл. 1. Яценко О. С., бандурист, учасник Кобзарського хору (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Лл. 2. Палагута П. Ф., бандурист (1938)

Лл. 3. Коцар П. М., майстер з виготовлення бандур (30-ті рр. ХХ ст.)

У реєстрі знищених у 30-ті рр. ХХ ст. бандуристів є ім'я музиканта з Переяславщини (с. Харківці) Яценка Аврама Семеновича. Разом групою ентузіастів він 1918 р. створював Першу українську художню капелу кобзарів. Відомо також, що він був майстром з виготовлення дуже гарних на звук бандур і особливо талановитим інструментальним виконавцем (іл. 3)².

З архівних джерел ми дізнаємося про цікаві факти з життя О. С. Яценка. *“Яценко Аврам Семенович (1880–1952) був найбільш яскравою й поважною постаттю в капелі. Родом з с. Харківці Переяславського повіту, він закінчив 4 класи сільської школи і юнаком поступив на один з київських заводів ковалем, де й пропрацював багато років. Це була людина особливого складу. Природна делікатність натури з часом ще більше набрала благородних рис унаслідок багатьох прочитаних книг, зокрема з художньої літератури. Змолоду приохотившись до читання, Аврам Семенович багато років був активним читачем публічної бібліотеки, “вчитав” усю “Киевскую старину”, “Літературно-науковий вісник”, добре знав поезії Шевченка, чимало Франка, Л. Українки та інших українських письменників, і що особливо цікаво, був учасником всіх робітничих маївок, забастовок і демонстрацій у Києві. В 1905 році. Яценко брав участь у забастовці, що була організована в січні на знак протесту проти розстрілу робітників 9 січня в Петербурзі, також під час всеросійської робітничої стачки 1905 р. і в 1914 р. брав участь в демонстрації проти заборони царським урядом святкування сторіччя від дня народження Т. Шевченка. В цій демонстрації також брали участь кобзарі Ф. Панченко, Ф. Дорошко, М. Кашуба.*

А. Яценко – це жива київська енциклопедія. Він знав мало не всі громадські й приватні визначні архітектурні споруди міста, їх будівничих, чи хазяїв, історію вулиць, площ, театральних труп, які гастролювали в Києві. Вдумливе читання книг української літератури, відвідування українського театру виробило у Яценка правильну вимову, що теж мало велике значення для його сценічних виступів. Отож, коли він читав перед концертом капели переднє слово, то воно робило на слухачів прекрасне враження, і коли він залишив роботу в капелі, то поступив у Радіокомітет диктором і протягом майже 15 років роботи виховав цілу плеяду дикторів (засл. Артисти Республіки А. Євенко, О. Савицька та ін.). Помер у бу-

¹ НІЕЗ “Переяслав”. Інвентарні книги фондової групи “Етнографія”. № 1-6.

² Жеплинський Б., Ковальчук Д. Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник. Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. С. 294.

динку інвалідів у Львівській обл. у нього був син Костя, студент університету, віртуозно грав на батьковій кобзі (до речі, А. С. зробив до двох десятків прекрасних на звук бандур) у власній своєрідній манері. Загинув у 1943 р. на фронті в чині молодшого лейтенанта.

Як учасник капели А. Яценко був людиною принципіальною, непідкупною чесною, чуйним товаришем, розумним і культурним співбесідником, на що звертали увагу такі діячі культури, як академік Д. І. Яворницький, професор київського університету С. В. Савченко, дуже популярний свого часу артист театру і кіно В. В. Максимов та ін. з якими зустрічався під час концертів.

А. Яценко був старіший за всіх у Капелі (після М. Кацуби), його урівноважений характер, статечність мимоволі вселяли повагу, в колективі і його авторитет визнавався всіма часто його звали напівжартома, напівсерйозно “дядюшка Яценко”¹.

У цьому машинописному тексті з авторськими правками М. Полотая ми зустрічаємо зовсім іншу дату смерті – 1952 р. Зважаючи на цей факт, ми можемо припустити, що Аврама Семеновича Яценка репресували й стратили в 30-ті рр. ХХ ст., але цей факт було замовчано. У ті часи досить поширеним було явище, коли після репресій та знищень видатних діячів культури чи науки зазначали інші, що не відповідають дійсності, рік і причину смерті. Правопис імені також зустрічається різний (Аврам і Оврам), що тоді було звичним явищем, коли одне й те саме ім'я записували в різних документах та джерелах по-різному.

У 1989 р. у Переяславі-Хмельницькому почала працювати Школа кобзарства – клас бандури місцевої музичної школи ім. П. Сениці. Про це пише в своїх спогадах і Микола Чорний-Досінчук: “А ще при музеї існує кобзарська школа-студія, в якій діти та дорослі опановують не тільки гру на старосвітській бандурі, а й вчать її виготовляти. Для цього віднайдено приміщення, придбано верстати, інструменти, заготовлено деревину відповідних порід. Навчають гри на бандурі та роботи з деревом великі ентузіясти кобзарської справи – Товкайло та Рой”². У школу прийняли учнів (переважно хлопчиків), запросили висококваліфікованих майстрів-кобзарів, бандуристів: Віталія Макаровича Роя, Миколу Тихоновича Товкайла; музиканта-теоретика та вокаліста Анфісу Олександрівну Дякун; Валерій Федорович Мормель викладав історію кобзарства. Дітей не лише навчали гри на бандурі, але й прищеплювали навички в питанні реконструкції майстрування старосвітської бандури. Випускники Школи кобзарства, її вчителі – Микола Товкайло, Микола Сидоренко, Сергій Захарець, Павло Рекун, Андрій Гусак – завжди презентували кобзу, старосвітську бандуру, академічну бандуру чернігівського зразка на Переяславщині, Київщині, по всій Україні та за її межами. Інші випускники кобзарської школи Сергій Захарець, Руслан Козленко стали не лише популяризаторами традиційної гри давніх кобзарів, але й знаними майстрами з виготовлення лір, старосвітських народних бандур.

Основоположники школи мали на меті поступово відроджувати давню традицію кобзарювання в Україні, коли існували кобзарські цехи, що об'єднували сліпих співців зі своїм уставом, мовою на чолі з цехмайстром. Ідея відродження кобзарської школи дала свої певні результати: частина учнів стала носіями прекрасної традиції бандурного мистецтва. Вони вміють виготовляти музичні інструменти, є бандуристами-співаками, вчителями гри на струнно-щипкових музичних інструментах. Зі Школи кобзарів, що проіснувала біля десяти років, вийшли перші випускники, частина з яких продовжили навчання у Стрітівській вищій педагогічній кобзарській школі, згодом у мистецьких академіях, педагогічних вузах України. Серед них Андрій Гусак, Павло Рекун, Русалім Козленко, Сергій Захарець.

З проведеної експедиційно-пошукової роботи можна зробити певні висновки, що свідчення про традиційне кобзарство на Переяславщині на сьогодні практично відсутні. Нині у Переяславі-Хмельницькому та селах району поширені такі музичні інструменти: гітари, інколи скрипки, духові інструменти (труба, саксофон), і звичайно, гармошка та баян. Побутування вищезазначених інструментів, а також політична діяльність радянської влади витіснили традиційних українських співців. Тому діяльність Музею кобзарства НІЕЗ “Переяслав” у сфері збереження та популяризації кобзарства надзвичайно актуальна та потрібна. І вона має позитивні результати на культурно-просвітницькій ниві, де дослідники старанно збирають, поширюють і дбайливо зберігають інформацію про традиційну гілку української етнокультури – кобзарство.

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 1161, оп. 1, спр. 17.

² Чорний-Досінчук М. Зустрічі з кобзарями України // Бандура. Нью-Йорк, 1992. № 41-42. С. 51.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019